

УЧРЕЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.58.96.070

Жамшид УРУНОВ,

заместитель Уполномоченного при Президенте
Республики Узбекистан по защите прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательства

Аннотация. В статье рассматриваются особенности учреждения института Бизнес-омбудсмена в Кыргызской Республике, этапы развития данного института, полномочия и практика деятельности Бизнес-омбудсмена. Разработаны предложения по развитию института в условиях глобализации.

Ключевые слова: права предпринимателей, защита, Бизнес-омбудсмен, практика деятельности.

Аннотация. Мақолада Қирғизистон Республикасида Бизнес-омбудсман институтининг ташкил этилиши ва ривожланиш босқичлари, шунингдек, Бизнес-омбудсманнинг ваколатлари ҳамда фаолияти ёритилган. Бугунги глобаллашув даврида ушбу институтнинг ривожланиши бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлар ҳуқуқлари, ҳимоя, Бизнес-омбудсман, амалий фаолият.

Abstract. This article describes the establishment of the Business Ombudsman Institute in the Kyrgyz Republic, the stages of the institute's development, and the powers and practice of the Business Ombudsman. Proposals for the development of the institute have been developed.

Key words: the rights of entrepreneurs, protection, Business Ombudsman, practice of activity.

Бизнес-омбудсмен – понятие новое в Узбекистане, но которое в мире практикуется уже давно, однако в условиях глобализации и повышения ставок государства на предпринимательскую деятельность роль Бизнес-омбудсменов обретает особую значимость. В этой связи важно изучение опыта зарубежных стран и положительных практик деятельности Бизнес-омбудсменов. При этом одинаково ценен опыт как «старых», так и «молодых» институтов Бизнес-омбудсмена. В частности требует детального разбора история развития института Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики как одного из сравнительно молодых институтов, осуществляющих свою деятельность при поддержке международных партнеров.

Первые признаки становления института Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики начали проявляться в начале 2010-х гг., когда начался активно подниматься вопрос развития бизнеса и обеспечения его безопасности в стране.

Основа для формирования института Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики была заложена Указом Президента Кыргызской Республики №УП-215 «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 г. В Указе отмечалось важнейшее значение повышения статуса предпринимательской деятельности и обеспечения ее преимуществ для тех, кто стремится к быстрому улучшению своего материального

положения¹. Правительству Кыргызской Республики было дано поручение во взаимодействии с бизнес-сообществом в трехмесячный срок разработать дополнительные меры поддержки предпринимательства.

В частности, пунктом 8 п.п.4 данного указа правительству поручено учредить должность уполномоченного по правам предпринимателей (Бизнес-омбудсмена)². Однако данное поручение не было исполнено в срок³, и через три года постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за № 412-VI «О политике Правительства Кыргызской Республики по привлечению и защите инвестиций, развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний рынок» от 31 марта 2016 г. правительству вновь было дано поручение принять меры по учреждению должности уполномоченного по защите прав предпринимателей (Бизнес-омбудсмена)⁴.

Далее, постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики №2377-VI «Об утверждении программы деятельности Правительства Кыргызской Республики» от 20 апреля 2018 г. в соответствии с п.п. 6.7.14 программы, утвержденной данным постановлением, для своевременной и целенаправленной защиты интересов предпринимателей и бизнеса также предусматривалось введение института Бизнес-омбудсмена.

Институт Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики был учрежден Постановлением правительства № 647 «Об уполномоченном лице по защите прав субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен)» от 31.12.2018 г.⁵ Однако, несмотря на то, что в данном постановлении Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) было дано поручение о раз-

работке и внесении в установленном порядке в правительство Кыргызской Республики законопроекта об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) в шестимесячный срок, данный закон до настоящего времени не принят. И сегодня институт Бизнес-омбудсмена осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного постановлением правительства, и Регламента работы Бизнес-омбудсмена, утвержденного протоколом Наблюдательного совета Бизнес-омбудсмена от 3 декабря 2019 г.

Изучая полномочия Бизнес-омбудсмена Кыргызстана можно констатировать тот факт, что последний участвует в повышении прозрачности деятельности государственных органов, вносит рекомендации по улучшению методов работы государственных органов, дает рекомендации в области законодательства, повышает осведомленность предпринимателей и др. Однако в основном полномочия Бизнес-омбудсмена реализуются в сфере рассмотрения жалоб предпринимателей, что подтверждается и его отчетами.

В частности, в 2020 г. Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит писал: «У меня не было иллюзий в отношении масштабов задач, которые стояли перед моими коллегами и мной лично по выполнению своих полномочий – это разрешение споров между предпринимателями и государственными органами, повышение осведомленности среди субъектов предпринимательской деятельности Кыргызской Республики, а также налаживание партнерства и конструктивное сотрудничество с государственными органами и другими сторонами»⁶. За 2020 г. в секретариат Бизнес-омбудсмена поступило 68 жалоб, 44 из которых были приняты к рассмотрению⁷, в 2021 г. поступило 126 жалоб, 76 из них приняты к рассмотрению⁸.

¹ https://www.esep.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=109:the-presidential-decree-on-measures-to-address-the-causes-of-political-and-systemic-corruption-in-government&catid=34&Itemid=194&lang=kg.

² https://www.esep.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=109:the-presidential-decree-on-measures-to-address-the-causes-of-political-and-systemic-corruption-in-government&catid=34&Itemid=194&lang=kg.

³ <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/77976>.

⁴ Там же.

⁵ <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12866>.

⁶ <https://boi.kg/media/images/25648d34-96b8-4342-a965-e1f3e9c109a5.pdf>.

⁷ Там же.

⁸ <https://boi.kg/media/images/84e4efaf-7066-4f17-8324-4e1a8707138a.pdf>.

Исходя из предмета обращения, Бизнес-омбудсмен пользуется также следующими полномочиями:

– осуществляет сбор, обработку и систематизирует информацию по рассматриваемым жалобам субъектов предпринимательской деятельности;

– публикует в средствах массовой информации и на веб-сайте Бизнес-омбудсмента периодические отчеты о своей деятельности, в том числе результаты рассмотрения дел относительно совершения коррупционных деяний и/или других нарушений прав, свобод и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

– направляет в правительство Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Президенту Кыргызской Республики предложения относительно внесения изменений в нормативные правовые акты с целью защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности от коррупционных деяний и/или других нарушений со стороны государственных органов и др.

При выявлении фактов нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Бизнес-омбудсмен применяет акты реагирования, такие как рекомендации и представления.

Рекомендации Бизнес-омбудсмента – это акт реагирования, направленный в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия государственного сектора, их должностным лицам, содержащий предложения по устранению выявленных по итогам деятельности Бизнес-омбудсмента нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Представление – акт реагирования Бизнес-омбудсмента, направленный в государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия государственного сектора, их должностным лицам о дальнейшем или дополнительном рассмотрении дела и определении шагов, направленных на устранение выявленных нарушений и предотвращение их в будущем, в том числе вариантов возбуждения дисциплинарного или административного производства в отношении соответствующих должностных лиц и служащих.

Правовой анализ данных понятий указывает на рекомендательный характер актов реагирования, что может привести к игнорированию или недолжному рассмотрению данных документов Бизнес-омбудсмента по причине отсутствия в них обязательного характера или иной заинтересованности государственных органов в рассмотрении в законном порядке актов реагирования Бизнес-омбудсмента.

Обращаясь к отчету Бизнес-омбудсмента за 2021 г., мы видим, что из 24 мер реагирования примененных в результате обращений, только четыре были приняты государственными органами⁹.

Как пишется в отчете о деятельности Бизнес-омбудсмента за 2021 г., «многие государственные органы по-прежнему менее последовательны в своих действиях и во взаимодействии с нами. В частности, до сих пор прослеживается тенденция не принимать наши тщательно проанализированные и аргументированные выводы по результатам рассмотрения жалоб и выработанные по ним рекомендации».

В настоящее время полномочия Бизнес-омбудсмента Кыргызской Республики носят только рекомендательный характер¹⁰, следовательно, необходимо ускорить процесс принятия закона, регулирующего деятельность последнего, с условием введения в права института более значимых полномочий, включая участие в судах в качестве одной из сторон или в интересах предпринимателей в качестве третьей стороны.

Как известно, значимым инструментом защиты прав предпринимателей является право участия и самостоятельное обращение в суды в интересах предпринимателей. Однако отсутствие полномочий внесения в суды исковых заявлений, направления в суды письменных мнений о предмете рассмотрения в судах в интересах предпринимателей не может способствовать эффективной защите представителей бизнеса.

Следует обратить внимание на мнение Бизнес-омбудсмента, где он раскрывает суть системы работы своего аппарата: «Осуществление моих полномочий заключается в защите законных прав, свобод и интересов бизнеса от неправомерных или незаконных действий/бездействий со сторо-

⁹ <https://boi.kg/media/images/84e4efaf-7066-4f17-8324-4e1a8707138a.pdf>.

¹⁰ Там же.

ны государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий государственного сектора.

Несмотря на то, что работа Бизнес-омбудсмена зачастую включает взаимодействие с государственными органами, моя работа основывается на принципе независимости. Институт Бизнес-омбудсмена финансируется Специальным фондом акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), и ни я, ни сотрудники моего секретариата не являемся государственными служащими Кыргызской Республики. Высшим коллегиальным органом Бизнес-омбудсмена, осуществляющим стратегический надзор и обеспечивающим эффективное управление, является Наблюдательный совет, в состав которого входят представители Правительства, международных партнеров по развитию и бизнес-ассоциаций»¹¹.

Иными словами, господин Робин Орд-Смит обращает наше внимание на следующие аспекты деятельности:

во-первых, институт Бизнес-омбудсмена независим от государственных органов;

во-вторых, институт финансируется за счет средств международной организации, его работники не являются государственными служащими;

в-третьих, направление деятельности института определяется коллегиальным органом.

Исходя из вышеуказанного, следует подчеркнуть, что сегодня назрела необходимость в разработке и принятии закона о деятельности Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики, а также включение в проект закона таких дополнительных полномочий, как:

– право вносить иски в интересах предпринимателей;

– право участвовать в судебных процессах, а также вносить жалобы на решения судов, ущемляющих гарантированных законом права предпринимателей;

– право вносить для рассмотрения в высший представительный орган республики ежегодные отчеты Бизнес-омбудсмена, что способствовало бы дальнейшему развитию данного института как одного из эффективных органов защиты предпринимательства.

¹¹ <https://boi.kg/media/images/84e4efaf-7066-4f17-8324-4e1a8707138a.pdf>.